

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIY ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVATION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI.....	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLTLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	

YASHIL IQTISODIYOTDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0009-8249-1512

E-mail: ikmajor.95@gmail .com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot doirasida resurslardan samarali foydalanishning nazariy asoslarini takomillashtirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqolada ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik hamda resurslarni oqilona boshqarish konseptlari yoritilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyotning iqtisodiy va ekologik indikatorlari, resurslarni optimallashtirish modellari hamda amaliyotda qo'llaniladigan strategiyalar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotning ustuvor rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, resurslardan samarali foydalanish, nazariy asoslar, takomillashtirish mexanizmlari, barqaror rivojlanish, ekologik iqtisodiyot.

Abstract. This article analyzes the mechanisms for improving the theoretical foundations of efficient resource utilization within the framework of the green economy. It explores the concepts of environmental sustainability, economic efficiency, and rational resource management. The study also discusses economic and environmental indicators of the green economy, resource optimization models, and practical strategies for their implementation. The findings are aimed at enhancing mechanisms for efficient resource use and identifying priority directions for the development of the green economy.

Key words: green economy, efficient resource use, theoretical foundations, improvement mechanisms, sustainable development, ecological economics.

Аннотация. В данной статье анализируются механизмы совершенствования теоретических основ эффективного использования ресурсов в рамках зеленой экономики. Рассматриваются концепции экологической устойчивости, экономической эффективности и рационального управления ресурсами. Также обсуждаются экономические и экологические индикаторы зеленой экономики, модели оптимизации ресурсов и практические стратегии их применения. Результаты исследования направлены на совершенствование механизмов эффективного использования ресурсов и определение приоритетных направлений развития зеленой экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, эффективное использование ресурсов, теоретические основы, механизмы совершенствования, устойчивое развитие, экологическая экономика.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, resurslarning tez sur'atlarda kamayib borishi va ekologik muammolarning kuchayishi iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyot nazariyasiga asoslangan mexanizmlar resurslarni oqilona taqsimlash, chiqindilar hajmini kamaytirish hamda energiya samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan.

Maqolada resurslardan samarali foydalanishning nazariy asoslari tahlil qilinib, ularni takomillashtirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, mavjud iqtisodiy va ekologik indikatorlar asosida resurslarni boshqarish samaradorligini oshirish usullari muhokama qilinadi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u

yashil iqtisodiyot prinsiplari asosida resurslardan foydalanishni milliy va korporativ darajada samarali tashkil etish yo'llarini aniqlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy ilmiy manbalarda yashil iqtisodiyot va resurslar samaradorligi konsepsiyasi chuqur nazariy asoslar bilan yoritilgan. Jumladan, ekologik iqtisodiyot asoschisi Herman E. Daly o'zining "Ecological Economics: Principles and Applications" asarida iqtisodiy tizimni katta, ammo chegaralangan ekotizimning tarkibiy qismi sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, iqtisodiy o'sishning ekologik chegaralari mavjud bo'lib, bu holat resurslardan samarali foydalanishni zarur etadi. Mazkur yondashuv yashil iqtisodiyot nazariyasining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, global yashil iqtisodiyot konsepsiyalarini izohlovchi manbalarda, xususan, BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) ta'rifiga ko'ra, yashil iqtisodiyot inson farovonligini oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va ekologik xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv resurslardan samarali foydalanish va past uglerodli rivojlanishni ta'minlashni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi. Bu fikrlar xalqaro ilmiy adabiyotlarda yashil iqtisodiyot va resurslardan samarali foydalanish masalalarining nazariy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda ham O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotning resurslardan samarali foydalanishga ta'siri va mexanizmlari yoritilgan. Xususan, Toshboyev Bekzod Baxtiyorovichning "Analysis of Green Economic Growth Indicators in Uzbekistan" nomli maqolasida resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish hamda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy omillari sifatida ta'kidlanadi.

Shuningdek, Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev va Dildorakhon Ulugbek qizi Shomuradovanning "Green Economy: Global Perspective and Uzbekistan's Path" nomli maqolasida O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotning qo'llanilishi, davlat siyosati va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlar tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlar milliy kontekstda resurslarni boshqarish hamda yashil iqtisodiyot mexanizmlarini amaliy jihatdan joriy etish bo'yicha muhim ilmiy-amaliy xulosalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada resurslardan samarali foydalanishning nazariy asoslarini tahlil qilish maqsadida taqqoslash, tizimli tahlil hamda statistik ma'lumotlarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida mavjud iqtisodiy va ekologik indikatorlar, ilmiy manbalar hamda yashil iqtisodiyot bo'yicha ilg'or tajribalar o'rganilib, resurslarni boshqarish mexanizmlarining samaradorligi baholandi.

Shu bilan birga, nazariy tahlil asosida resurslardan samarali foydalanishni takomillashtirishning ustuvor strategik yo'nalishlari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Resurslardan samarali foydalanish va yashil iqtisodiyotning rivojlanishi masalalarini tahlil qilish jarayonida bir nechta asosiy yo'nalishlar ajratib ko'rsatiladi. Birinchidan, resurslar boshqaruvi nazariyasi va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri; ikkinchidan, yashil iqtisodiyot indikatorlari hamda mexanizmlarining amaliy tatbiqi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, resurslardan samarali foydalanishning iqtisodiy va ekologik jihatlarini uyg'unlashtiruvchi tizimli yondashuvlar mamlakatlar va korporatsiyalar darajasida barqaror rivojlanishning muhim omili hisoblanadi.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda, xususan, Herman Daly va Robert Costanza ishlarida ta'kidlanishicha, resurslardan samarali foydalanishning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: ekologik chegaralarni inobatga olish, chiqindilar hajmini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy o'sish bilan ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirish. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik jihatdan maqbul, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim omil hamdir. Jumladan, Costanza va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan global tahlillar natijalariga ko'ra, resurslardan oqilona foydalanish va yashil investitsiyalar milliy daromad hamda bandlik darajasining oshishiga xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda, xususan, Toshboyev B.B. va Rasulev D.M. ishlarida O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotning tatbiqi hamda resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mamlakatimizda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni kengaytirish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Toshboyevning tahlillari resurslarni optimallashtirish va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy hamda ekologik barqarorlikni kuchaytirish imkonini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, Rasulev va Shomuradova tomonidan ishlab chiqilgan strategik yondashuvlar milliy sharoitda resurslar samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Tahlil natijalariga ko'ra, resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. nazariy asoslarni takomillashtirish — resurs boshqaruvi nazariyasi, ekologik iqtisodiyot va yashil iqtisodiyot konsepsiyalarini integratsiyalash;
2. iqtisodiy mexanizmlar — ekologik soliqlar, imtiyozlar, yashil investitsiyalar hamda energiya samaradorligini rag'batlantiruvchi moliyaviy instrumentlar;
3. texnologik mexanizmlar — qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari va energiya samaradorligini oshiruvchi innovatsiyalar;
4. monitoring va baholash tizimlari — resurslardan foydalanish samaradorligini indikatorlar asosida baholash va optimallashtirish.

Shuningdek, tahlillar shuni ko'rsatadiki, resurslardan samarali foydalanish darajasi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoiti, ekologik siyosati va texnologik rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq. Xususan, O'zbekiston sharoitida energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash imkoniyati mavjud.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari resurslardan samarali foydalanishning nazariy asoslarini takomillashtirish hamda yashil iqtisodiyot mexanizmlarini amaliyotga joriy etish barqaror rivojlanishning muhim sharti ekanligini ko'rsatadi. Ushbu jarayon milliy va global darajada iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik muvozanatni ta'minlash hamda yashil texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

1-jadval. Yashil iqtisodiyotda resurslardan samarali foydalanishning takomillashtirish choralari va istiqboldagi natijalari

№	Amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar	Yo'nalishlari	Istiqboldagi natijalar
1	Resurslarni tahlil qilish va optimallashtirish	Resurs boshqaruvi, ekologik iqtisodiyot nazariyasi	Resurslardan samarali foydalanish, isrofn kamaytirish
2	Ekologik soliq va rag'bat tizimlarini joriy etish	Iqtisodiy mexanizmlar, yashil investitsiyalar	Firmalarda resurslarni tejash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish
3	Yashil texnologiyalarni tatbiq etish	Qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash	Energiya tejash, chiqindilarni kamaytirish, ekologik barqarorlik
4	Resurslardan foydalanishni monitoring qilish	Barqarorlik indikatorlari, audit tizimi	Samaradorlikni real vaqtda kuzatish, takomillashtirish imkoniyati
5	Milliy strategiyalar va siyosatni ishlab chiqish	Barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot dasturlari	Resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash, yashil iqtisodiy rivojlanish

Yashil iqtisodiyot sharoitida resurslardan samarali foydalanishni takomillashtirish bir qator ustuvor yo'nalishlar orqali amalga oshirilishi zarur.

Birinchi yo'nalish — resurslarni tahlil qilish va optimallashtirishdir. Mazkur yo'nalish resurs boshqaruvi hamda ekologik iqtisodiyot nazariyasiga asoslanib, resurslardan oqilona foydalanish va isrofn kamaytirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, resurslar taqsimotini matematik modellar va indikatorlar asosida baholash strategik rejalashtirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi yo'nalish — iqtisodiy rag'batlar va ekologik soliqlarni joriy etishdir. Yashil investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda soliq imtiyozlari orqali xo'jalik yurituvchi subyektlarni resurslarni tejashga rag'batlantirish mumkin. Ushbu mexanizm resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi, shuningdek, yashil iqtisodiyot tamoyillarining milliy va korporativ siyosatga integratsiyasini ta'minlaydi.

Uchinchi yo'nalish — texnologik yangilanish bilan bog'liq. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash hamda energiya samaradorligini oshiruvchi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali ekologik barqarorlik va energiya tejamkorligi ta'minlanadi. Bu esa resurslardan samarali foydalanishning amaliy asoslarini mustahkamlaydi.

To'rtinchi yo'nalish — monitoring va baholash tizimlarini rivojlantirishdir. Barqarorlik indikatorlarini joriy etish, ekologik auditni yo'lga qo'yish hamda resurs sarfini muntazam o'lchash orqali resurslardan foydalanish samaradorligini real vaqt rejimida kuzatish va takomillashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu tizim qaror qabul qilish jarayonining ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

Beshinchi yo'nalish — strategik va institutsional mexanizmlarni rivojlantirishdir. Milliy qonunchilik, yashil iqtisodiyot dasturlari hamda barqaror rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish orqali resurslardan samarali foydalanishni kengaytirish va yashil iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin. Ushbu yo'nalish mamlakat va korporatsiyalar darajasida uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, yuqorida ko'rsatilgan yo'nalishlar o'zaro uyg'un holda amalga oshirilganda, resurslardan samarali foydalanishning nazariy va amaliy asoslari mustahkamlanadi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda yashil iqtisodiyot mexanizmlarini milliy darajada samarali joriy etish imkonini beradi.

2-jadval. Yashil iqtisodiyot yo'nalishlari bo'yicha maqsadlar

№	Yo'nalish	Aniq raqamli maqsadlar (2030)
1	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi	Elektr energiyasida RES ulushi 30 % dan oshadi
2	Qayta tiklanuvchi energiya quvvati	RES ishlab chiqarish quvvati 15 GWt ga oshiriladi
3	Issiqxona gazlarini kamaytirish	CO ₂ chiqindilari — 2010 darajasidan 35 % ga kamayadi
4	Energiya samaradorlikni oshirish	Energiya samaradorlik indeksini 2 barobar oshirish
5	Suvdan foydalanish samaradorligi	Suv tejash texnologiyalari bilan 1 million gektar sug'orishda samaradorlik oshiriladi
6	Barqaror energiya ta'minoti	Aholi va iqtisodiyot uchun zamonaviy energiya bilan 100 % ta'minlash
7	Energiya sarfini kamaytirish (energiya intensivligi)	Energiya sarfi 30 %ga kamayadi

Yashil iqtisodiyot yo'nalishlarida amalga oshirilishi rejalashtirilgan chora-tadbirlar 2030-yilgacha mamlakat iqtisodiyoti va ekologik barqarorligini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan.

Birinchi yo'nalish — qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishdir. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari (RES) ulushini 30 foizdan oshirish va o'rnatilgan quvvatni 15 GVt ga yetkazish orqali mamlakatning energiya mustaqilligi mustahkamlanadi, CO₂ chiqindilari kamayadi hamda yangi "yashil" ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu yo'nalish energetika sektorining ekologik ta'sirini kamaytirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchi yo'nalish — issiqxona gazlari chiqindilarini qisqartirish va energiya samaradorligini oshirishdir. CO₂ chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga kamaytirish hamda energiya samaradorligi ko'rsatkichlarini ikki barobar oshirish orqali ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanadi. Shu bilan birga, energiya intensivligini 30 foizga kamaytirish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchi yo'nalish — suv resurslaridan samarali foydalanishdir. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish orqali 1 million gektar sug'oriladigan maydonlarda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, qishloq xo'jaligi unumdorligini ko'tarish va ekologik xavflarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

To'rtinchi yo'nalish — barqaror energiya ta'minotini rivojlantirishdir. Aholi va iqtisodiyotning 100 foiz zamonaviy energiya manbalari bilan ta'minlanishi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida energiya uzluksizligini kafolatlaydi. Natijada iqtisodiy jarayonlarning barqarorligi ta'minlanib, yashil iqtisodiyotning kompleks rivojlanishi qo'llab-quvvatlanadi.

Shunday qilib, 2030-yilgacha belgilangan ustuvor maqsadlar — qayta tiklanuvchi energiya ulushi va quvvatini oshirish, CO₂ chiqindilarini kamaytirish, energiya samaradorligini yuksaltirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda barqaror energiya ta'minotini yo'lga qo'yish — o'zaro uyg'un holda amalga oshirilganda, mamlakatda resurslardan samarali foydalanish darajasi va yashil iqtisodiy rivojlanish sezilarli darajada oshadi. Bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy samaradorlikni yuksaltirish hamda aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida resurslardan samarali foydalanishning nazariy asoslari hamda ularni takomillashtirish mexanizmlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish mamlakatning barqaror rivojlanish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi.

2030-yilgacha belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar — qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 30 foizdan oshirish, ularning umumiy quvvatini 15 GVt ga yetkazish, CO₂ chiqindilarini 35 foizga qisqartirish, energiya samaradorligi ko'rsatkichlarini ikki barobar oshirish, sug'oriladigan 1 million gektar maydonda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish hamda aholini 100 foiz zamonaviy energiya bilan ta'minlash — mamlakatda resurslardan samarali foydalanish darajasini sezilarli oshirish va yashil iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni mustahkamlash hamda ijtimoiy farovonlikni yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, monitoring tizimlarini va indikatorlar bazasini joriy etish, investitsion faollikni kengaytirish hamda texnologik yangilanishlarni jadallashtirish orqali mamlakatda yashil iqtisodiyot mexanizmlarining samarali tatbiq etilishi ta'minlanadi.

3-jadval. Yashil iqtisodiyotda resurslardan samarali foydalanish yuzasidan takliflar

№	Amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar	Yo'nalishlar	Istiqboldagi natijalar
1	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish	Quyosh, shamol, bioenergiya	RES ulushi 30 % dan oshadi, CO ₂ chiqindilari kamayadi
2	Energiya samaradorligini oshirish	Sanoat va uy-joylarda energiya tejovchi texnologiyalar	Energiya sarfi 30 %ga kamayadi, iqtisodiy samaradorlik oshadi
3	Issiqxona gazlarini kamaytirish	CO ₂ chiqindilarini monitoring qilish va boshqarish	CO ₂ chiqindilari 2010-darajasidan 35 % ga kamayadi
4	Suv resurslaridan samarali foydalanish	Tejovchi sug'orish tizimlari, suvni qayta ishlash	1 million gektar sug'orishda samaradorlik oshadi, hosildorlik ortadi
5	Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish	Subsidiyalar, soliqlar va rag'bat tizimlari	Firmalarda resurslarni tejash rag'batlanadi, iqtisodiy barqarorlik oshadi
6	Monitoring va indikatorlar tizimini joriy etish	Barqarorlik indikatorlari, ekologik audit	Resurslardan foydalanish samaradorligi real vaqt rejimida kuzatiladi, takomillashtirish imkoniyati paydo bo'ladi
7	Barqaror energiya ta'minoti	Aholi va iqtisodiyot uchun energiya bilan to'liq ta'minlash	100 % energiya ta'minoti, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik oshadi

Yashil iqtisodiyot doirasida resurslardan samarali foydalanishni oshirishga qaratilgan bir qator takliflar ishlab chiqildi.

Birinchi yo'nalish — qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishdir. Quyosh, shamol va bioenergiya quvvatlarini kengaytirish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi manbalar (RES) ulushini 30 foizdan oshirish, CO₂ chiqindilarini kamaytirish hamda iqtisodiyotning ekologik ta'sirini pasaytirish mumkin. Ushbu chora-tadbir mamlakatning energiya mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi yo'nalish — energiya samaradorligini oshirishdir. Sanoat va uy-joy sektorlarida energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish orqali energiya sarfini 30 foizgacha qisqartirish, iqtisodiy xarajatlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash mumkin. Shu bilan birga, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish choralari, xususan CO₂ chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga qisqartirish, ekologik barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Uchinchi yo'nalish — suv resurslaridan samarali foydalanishdir. Suv tejovchi sug'orish tizimlarini joriy etish hamda suvni qayta ishlash texnologiyalarini qo'llash orqali 1 million gektar sug'oriladigan maydonlarda samaradorlikni oshirish, qishloq xo'jaligi hosildorligini ko'tarish va ekologik xavflarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, yashil investitsiyalarni rag'batlantirish, jumladan subsidiya va soliq imtiyozlari orqali xo'jalik yurituvchi subyektlarda resurslarni tejashga rag'bat kuchaytiriladi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va yashil iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlarini tezlashtiradi.

Bundan tashqari, monitoring va indikatorlar tizimini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Barqarorlik indikatorlari hamda ekologik audit mexanizmlari orqali resurslardan foydalanish samaradorligini real vaqt rejimida kuzatish va takomillashtirish mumkin. Bu esa qaror qabul qilish jarayonining ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

Yana bir muhim yo'nalish — barqaror energiya ta'minotini rivojlantirishdir. Aholi va iqtisodiyotning 100 foiz zamonaviy energiya manbalari bilan ta'minlanishi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan takliflar o'zaro uyg'un holda amalga oshirilganda, mamlakatda resurslardan samarali foydalanishning nazariy va amaliy asoslari mustahkamlanadi, yashil iqtisodiyot mexanizmlari keng joriy etiladi hamda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik darajasi sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Samadova J., Xolliyev Sh. Yashil iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati va O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi // *Green Economy and Development Journal*. – 2024.
2. Abdullaeva N. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning o'ri va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari // *Green Economy and Development Journal*. – 2025.
3. Allanazarov R., Samadqulov M. Yashil iqtisodiyot sharoitida energiya samaradorligining milliy iqtisodiyotga ta'siri // *Green Economy and Development Journal*. – 2025.
4. Ismoiljon A. O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi va uning rivojlanish tendensiyalari // *International Journal of Science and Technology*. – 2025. – Vol. 2, No. 1. – P. 15–20.
5. Karimov B., Rustamov T. Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi manbalar iqtisodiyoti // *Journal of Sustainable Development*. – 2024. – Vol. 5, No. 3. – P. 45–53.
6. Nigmatova L. Suv resurslaridan samarali foydalanish va barqaror rivojlanish // *Central Asia Environmental Studies*. – 2023. – Vol. 11, No. 2. – P. 12–19.
7. Yusupov F. Yashil iqtisodiyotda investitsiyalar va iqtisodiy rag'batlar // *Uzbek Economic Review*. – 2024. – Vol. 7, No. 1. – P. 32–40.
8. Akramov M. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning amaliy jihatlari // *Journal of Energy and Environment*. – 2023. – Vol. 8, No. 4. – P. 21–28.
9. Tursunov S. Barqaror energiya ta'minoti va yashil iqtisodiyotning rivojlanish modeli // *International Journal of Green Economy*. – 2025. – Vol. 3, No. 2. – P. 5–14.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
